

Conheça os principais tipos de dracena e saiba como realizar seu plantio

Postado em 12 de junho de 2024 por [Sandra Constantin Popoff](#)

A dracena, uma planta ornamental de origem africana, tem conquistado cada vez mais espaço nos jardins e interiores ao redor do mundo. Com sua aparência exótica e tropical, ela traz um toque de elegância e sofisticação para qualquer ambiente. Além disso, sua manutenção relativamente fácil a torna uma escolha popular entre jardineiros iniciantes e experientes.

Existem muitos tipos de dracena, cada uma com suas próprias características peculiares. Desde a **Dracena Marginata**, conhecida por suas folhas longas e finas com bordas vermelhas, até a **Dracena Reflexa**, com suas folhas em tons de verde, amarelo e branco. Ou seja, há sempre um tipo para todos os gostos e estilos.

Neste artigo, vamos explorar em detalhes os diferentes tipos de dracena e fornecer informações relevantes sobre como plantar e cuidar dessas belas plantas. Além disso, vamos abordar tópicos importantes como a adubação e a poda, para que você possa manter sua planta saudável e bonita.

Então, se você está pensando em adicionar uma dracena à sua coleção de plantas ou simplesmente quer aprender mais sobre essa planta fascinante, continue lendo e confira!

Tipos de dracena

Existem muitos tipos de Dracena, cada um com suas próprias características únicas. Aqui estão alguns dos mais populares:

- **Dracena marginata:** também conhecida como “dragoeiro”, esta variedade é famosa por suas folhas longas e finas com bordas vermelhas. É uma das variedades mais resistentes e pode crescer até 15 pés de altura se não for podada;
- **Dracena fragrans:** conhecida como “pau d’água”, tem folhas largas e brilhantes que podem variar de verde claro a verde escuro. Esta planta pode crescer bastante, tornando-a uma excelente planta de chão para escritórios e casas;

Dracaena

fragrans ou dracena pau d'água

- **Dracena reflexa:** Conhecida como “Pleomele” ou “Song of India”, tem folhas variegadas em tons de verde, amarelo e branco. É uma planta mais compacta, perfeita para mesas e prateleiras.

Conheça outras variedades no vídeo abaixo:

Fonte: Yucca Plantas

Como plantar

Plantar dracena é um processo simples que requer apenas alguns passos:

1. **Escolha o vaso:** a dracena não precisa de um vaso muito grande. Um vaso com boa drenagem é essencial para evitar o apodrecimento das raízes;
2. **Prepare o solo:** essa planta prefere um solo bem drenado. Uma mistura de terra para vasos, areia e perlita é ideal;
3. **Plante a dracena:** coloque a planta no vaso e preencha com a mistura de solo, certificando-se de que a planta está no mesmo nível que estava no vaso original;
4. **Rega:** a dracena prefere solo úmido, mas não encharcado. Regue a planta até que a água saia pelos furos de drenagem e deixe o solo secar entre as regas;
5. **Luz e temperatura:** essa planta prefere luz indireta e temperaturas entre 20-25°C. Evite colocar a planta em luz solar direta, pois isso pode queimar as folhas.

Adubação da dracena

A dracena não é uma planta muito exigente em termos de fertilização. No entanto, para garantir um crescimento saudável, você pode adubar a planta a cada dois meses durante a estação de crescimento (primavera e verão).

1. **Tipo de fertilizante:** use um fertilizante líquido equilibrado, com uma proporção de NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio) de cerca de 10-10-10;
2. **Como fertilizar:** dilua o fertilizante na água de acordo com as instruções do rótulo e aplique-o ao solo, certificando-se de que o solo está úmido antes da aplicação para evitar a queima das raízes.

Atenção com a poda da dracena

A poda é uma parte importante do cuidado com a planta e pode ajudar a manter a planta com uma aparência arrumada e a controlar seu tamanho.

1. **Quando podar:** a melhor época para podar a dracena é no início da primavera, antes do início do novo crescimento;
2. **Como podar:** use uma tesoura de poda afiada para cortar as hastes da planta de volta ao tamanho desejado. Você pode cortar a haste principal para reduzir a altura da planta ou cortar os brotos laterais para controlar a largura;

3. **Cuidados após a poda:** após a poda, certifique-se de regar bem a planta e mantê-la em um local com luz indireta enquanto ela se recupera.

A

A poda é muito importante para a beleza da dracena

Lembre-se, cada planta é única e pode ter **necessidades ligeiramente diferentes**. Portanto, sempre observe sua dracena e ajuste seus cuidados de acordo com suas necessidades específicas.

Conclusão

Resumindo, a dracena é uma planta versátil e atraente que pode adicionar um toque de beleza tropical a qualquer ambiente.

Com uma variedade de tipos para escolher e cuidados simples de manutenção, essa planta é uma excelente escolha para jardineiros iniciantes e experientes. Seja você um entusiasta de plantas de interior ou esteja procurando adicionar um pouco de verde ao seu espaço ao ar livre, a dracena é uma opção maravilhosa a ser considerada.

Gostou desse conteúdo? Então aproveite e leia também nosso artigo sobre os [tipos de bromélia e como cuidar dessa planta](#). Boa leitura!